

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Бочарова А. П.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 011 Освітологія

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: bocharovaanastasia1@gmail.com

Професійна педагогічна підготовка у Великій Британії проводиться на базі університетської освіти.

Академічна кваліфікація – postgraduate certificate in education (PGCE). Зазначена підготовка не є обов'язковою для того, щоб бути кваліфікованим учителем у Великій Британії, але вона сприяє розвитку педагогічних навичок та знань. PGCE– це міжнародно визнана академічна кваліфікація, яка нараховує до 60 кредитів на рівні магістра, якими можна буде скористатися для отримання повної кваліфікації магістра (зазвичай 180 кредитів) [1].

Програми PGCE доступні для майбутніх учителів початкової та середньої шкіл. Навчаючись, студенти отримують досвід роботи в класі, викладаючи та проходячи навчання принаймні у двох школах, а також, працюючи з групою студентів та викладачів у межах університету [2].

На прикладі Оксфордського університету розглянемо особливості зазначеної програми [3].

Оксфордський університет пропонує студентам PGCE програму, яка дозволяє навчитися викладання учням середньої школи (учням 11-18 років). Навчальна програма розрахована на один навчальний рік.

Ті, хто хочуть вступити на навчання, повинні мати ступінь бакалавра або бути на останньому курсі undergraduate degree(бакалавр).

Навчання здійснюється за наступними напрямками:

- ✓ англійська мова;
- ✓ географія;
- ✓ історія;

- ✓ математика;
- ✓ сучасні мови;
- ✓ релігійна освіта;
- ✓ наука.

В основі оксфордської PGCE лежать два фундаментальні елементи [3]:

- навчальна програма (Curriculum sessions);
- програма професійного розвитку (PDP – Professional Development Programme).

На сесіях навчальної програми, що проводяться в університеті, навчають викладання предмета.

Сесії програми професійного розвитку знайомлять із більш широкими аспектами шкільного навчання, такими як: управління поведінкою, потреби окремих учнів (включно з особливими освітніми потребами), робота з батьками та опікунами, а також уключають розгляд питань різноманітності та соціальної справедливості. У рамках програми здобувачі також матимуть сесії PDP на базі школи, у якій вивчатимуть політику та практику власної школи, де проходитимуть практику.

Отже, у Великій Британії одним зі шляхів отримання кваліфікації вчителя є PGCE – однорічний курс, після якого здобувачі отримують Postgraduate certificate in education (сертифікат у галузі освіти).

Література:

1. Get Into Teaching. What is a PGCE course? URL: <https://getintoteaching.education.gov.uk/what-is-a-pgce> (accessed: 14.06.2023).
2. UCAS. PGCE university-led teacher training. URL: <https://www.ucas.com/teaching-option/pgce-university-led-teacher-training> (accessed: 15.06.2023).

3. Department of Education. PGCE. Get into teaching PGCE at Oxford. URL: https://www.education.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2019/10/PGCE-students-booklet_WEB.pdf (accessed: 14.06.2023).